

HOCH
PART
ERRE

Eingefrorene Zeit

Mehr als 1500 Holzskulpturen bevölkern das Zuhause des Architekten Hubert Bischoff, und unermüdlich fertigt er neue Figuren. Kaum jemand weiss von seinem Schaffenswahn.

Fotos: Coralie Wenger

Ivo Bösch 24.07.2023 08:07

Wieder mal hat Hubert Bischoff Skulpturen gesägt, geschliffen und gebeizt. Am Sonntag vor unserem Besuch, von halb acht Uhr früh bis Mitternacht – zuerst draussen vor dem Haus, dann in seiner Garage, um den Nachbarn zu schonen, der sich schon oft über den Motorsägenlärm beschwert hat, es aber inzwischen nicht mehr tut. Denn es ist zwecklos: Bischoff widmet sich seit 15 Jahren in fast jeder freien Minute seinen Holzfiguren, an den Wochenenden ebenso wie vor und nach seinem Zehn-Stunden-Arbeitstag als Architekt. Seit zwei Jahren sei er noch intensiver mit seinem «Handwerk» beschäftigt, sagt er.

Vor dem Haus sägt Hubert Bischoff zuerst Rohlinge.

Eine Figurengalerie vom Keller bis unters Dach

Von Kunst spricht Hubert Bischoff nicht. An sie stellt er einen zu hohen Anspruch, den er nicht erfüllen zu können glaubt. Er gibt sich bescheiden, vielleicht ist er auch demütig. Nur einmal zerstörte er ein paar Skulpturen, als er von einer Auguste-Rodin-Ausstellung nach Hause kam. Ansonsten stellt er seine Holzfiguren fein säuberlich in seinen Räumen auf. Mehrmals musste er sie zusammenrücken, um Platz zu schaffen für neue.

Wir befinden uns in Wolfhalden AR, etwas unterhalb des Dorfs. Hier hat Hubert Bischoff zwei benachbarte Appenzellerhäuser gekauft und sie vor 20 Jahren je durch einen modernen Anbau erweitert. Das eine Haus beherbergt sein Architekturbüro, ausserdem Wohnräume im neuen Teil. Das andere Haus wird vor allem von seiner Frau benutzt; im Anbau wären ein Sitzungszimmer mit Küche und ein Büro unter dem Dach vorhanden. Wären. Denn auch diese zwei grossen Räume sind vollgestopft mit den schwarzen, abstrakten Figuren. Bis zu 1,60 Meter hoch sind sie. Wenige sind weiss und dunkelblau, einige naturbelassen. An bunten hat sich Bischoff ebenfalls versucht.

Holzreste vor Bischoffs Büro- und Wohnhaus

Auch in seinem Wohnhaus begrüßen uns die hölzernen Menschen und Köpfe: Allein im engen Entree stehen 30 Figuren. Überall trifft man sie an, vom Keller bis unters Dach, auf Treppen, in Regalen in den Gängen, auf dem Kachelofen. Die Veranda mit Sicht auf den Bodensee ist voll davon und nicht mehr zu benutzen. Die Corbusier-Sessel in der Stube kann der Hausherr gerade noch erreichen, aber auch sie sind umstellt.

Auch in Hubert Bischoffs Stube reiht sich Skulptur an Skulptur.

Tief verankerter Arbeitseifer

Noch immer führt der 80-jährige ein Architekturbüro. Früher bestand es aus 12 bis 15 Personen, heute sind sie noch zu sechst. Kürzlich hat er den neuen Bushof in St. Margrethen fertiggestellt, und in Reineck plant er eine Erweiterung des Altersheims. Hubert Bischoff hat mit seinem Büro Dutzende von Wettbewerben und zwölf Auszeichnungen für gutes Bauen in der Ostschweiz gewonnen. Er ist also ein erfolgreicher Architekt, dessen Häuser auch immer wieder Publizität erlangen. Warum aber diese Leidenschaft, den Holzstämmen neue, abstrakte Formen abzutrotzen? Man könnte es auch als Zwang bezeichnen – Bischoff nennt es einen «inneren Antrieb».

Vielleicht ist die Erklärung in seiner Kindheit zu suchen: Ein Primarschullehrer und Maler, Kurt Metzler hiess er, erfand oft unter einem Vorwand Strafen, um den kleinen «Hubi» in den Keller schicken zu können, wo er schnitzen «musste». Vielleicht war auch der elterliche Bauernhof in St. Margrethen prägend. Die Stundenpläne hingen an der Stalltür, die acht Kinder mussten eine halbe Stunde nach Schulschluss auf dem Hof zurück sein, um zu helfen. Man arbeitete immer, es gab keine freien Minuten. Fussball spielen wie die anderen Kinder konnten sie nicht. Den Umgang mit Holz aber hat Hubert Bischoff in der Schreinerlehre gelernt. Wegen eines schweren Unfalls lernte er Bauzeichner und bildete sich am «Tech» zum Architekten weiter. Jedenfalls schnitzt und sägt er seit seiner Jugend Skulpturen, früher noch gegenständlicher und vor allem in geringerer Menge, nur etwa zehn pro Jahr.

Am Anfang steht meist eine Skizze, die Hubert Bischoff in einem Strich zeichnet.

Sägen, schleifen, flicken

Bevor Bischoff heute ein Baumstück mit der Motorsäge bearbeitet, skizziert er die Figur. Er sägt zum Beispiel einen Rohling aus Esche, Akazie, Buche, Kirschbaum, Arve, Linde oder Eiche. Danach muss er ihn trocknen lassen, manchmal bis zu zwei Jahre lang. Dann flickt er die durch das Schwinden entstandenen Risse mittels Holzkeilen aus, was seinen Angaben zufolge den grössten Aufwand bedeutet. Linden- und Nussbaumholz seien ideal, weil sie fast nicht reissen. Mit der Maschine und von Hand schleift er in drei Schritten das Holz fein, worauf er es wässert, um nochmals die letzten aufgestellten Holzfasern abzuschleifen. Mit einer pigmentierten Wasserbeize färbt er die Oberfläche ein, dann reibt er sie mit Rosshaaren ab und wachst sie zum Schluss.

Alle Skulpturen zeigen abstrakte Menschengestalten.

Bei der letzten Zählung vor drei Jahren waren es 1500 Objekte. Nur wenige hat Bischoff verkauft oder verschenkt. Warum er sie behalte und aufstelle, wollen wir wissen. «Es ist eingefrorene Zeit, die ich anschauen kann», erklärt er. Er weiss noch genau, wann er welche Figur geschaffen hat. Manchmal schreitet er die schmalen Gänge ab. Während des Besuchs nimmt er ab und zu eine Skulptur in die Hand, um zu zeigen, dass man sie einzeln anschauen muss. Denn als Einzelstücke sind sie gedacht, aber in seinem Zuhause fasziniert die Menge. Dabei ist ihm durchaus bewusst, wie andere seine Freizeitarbeit sehen könnten – «bireweich», sagt er selbst. Aber er muss weitermachen. Eben hat er 24 Nonnen gefertigt, denn er hat gelesen, dass Nonnen aus einem Kloster in der Gegend in die Innerschweiz umgezogen sind.

Die Veranda mit Sicht auf den Bodensee lässt sich nicht mehr als Wohnraum nutzen.

Eine Scheune für Sonderlinge

Nur ein paar Freunde und eine Handvoll Personen aus dem Dorf haben seine Sammlung gesehen. Einige wenige Skulpturen stehen in seinen Bauten, zum Beispiel in der Sekundarschule in Kreuzlingen oder in den Alterswohnungen in Horn. Er hat sie verschenkt. Nicht so die «drei Wilden» in der neuen Primarschule in der Gemeinde Azmoos, wo Bischoff Mitglied der Baukommission war: Hier sind die Abbilder dreier Gestalten ausgestellt, die der Sage nach in den Wäldern oberhalb von Wartau gehaust haben sollen – drei Sonderlinge.

Ansonsten hat Hubert Bischoff sein Werk noch nie ausgestellt. Er würde es gerne an einem guten Ort tun, ist aber auch mit sich im Reinen, wenn sich keine Gelegenheit ergibt. Schon lange trägt er die Idee einer Kunstscheune mit sich herum, denn auf seinem Grundstück wäre noch ein Neubau möglich. Konkrete Pläne habe er nicht, aber er wolle den Schopf schon noch bauen. Viel Platz gibt es in seinen Häusern nämlich nicht mehr.

Ivo Bösch boesch@hochparterre.ch

Kultur Kunst Porträt Hintergrund

Kommentare

Hochparterre verwendet Cookies, um Ihr Online-Erlebnis zu verbessern.
Mit der weiteren Nutzung von hochparterre.ch akzeptieren Sie unsere [Datenschutzbestimmungen](#)